

İlkokulda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Examining Postgraduate Studies on Unwanted Student Behaviors in Primary Schools

İsmat GÜRİSOY¹ İlknur DİNÇAY² Mehtap KAVAK³ Meşkure ERYÜREK⁴ Özgen GÜLBAHÇE⁵

¹ Uzman Öğretmen, Necmettin Erbakan Teknoloji AIHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Orcid No: /0009-0006-6133-3898, İzmir, Türkiye

² Okul müdürü, Ankara/ Çankaya 50. Yıl Şehit Uğur Kadir Işık Anadolu Lisesi, Çankaya/Türkiye, Orcid No: 0009-0009-2986-1000, Ankara, Türkiye

³ Okul Müdürü, Ankara-Etimesgut-Bağlıca Anaokulu, Orcid No: 0009-0000-0211-0279, Ankara, Türkiye

⁴ Okul müdürü, İşgiri Ortaokulu, Orcid No: 0009-0008-8117-2811, Bursa, Türkiye

⁵ Okul müdürü, Mustafa Rahmi Balaban Ortaokulu, Orcid No: 0009-0006-4186-1933, İzmir, Türkiye

ÖZET

Bu araştırma ile 2001-2023 yılları arasında Türkiye’de ilkokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin yapılan araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “doküman incelemesi” modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan lisansüstü tezlerin 17’si yüksek lisans sadece 1 tanesi doktora düzeyinde olmak üzere toplam 18 tez çalışmasının yapıldığı görülmektedir. İstenmeyen öğrenci davranışlar konusunda yapılan araştırmalardan en fazla 2009 yılında lisansüstü tezlerinin yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 22,2’sini oluşturduğu belirlenmiştir. İstenmeyen öğrenci davranışlar konusunda yapılan araştırmalardan en fazla nitel çalışmaların lisansüstü tezlerinde yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 61,1’ini oluşturduğu görülmektedir. Araştırmalarda en fazla 1-50 arası örneklem tercih (f=11) yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 61,1’i ve makalelerin % 27,8’ine karşılık geldiği görülmektedir. Son olarak araştırmaların en fazla ölçek (f=20) ile yapıldığı ve yapılmış olan makale araştırmaların % 61,9’unu oluşturduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, istenmeyen öğrenci davranışları, doküman analizi

ABSTRACT

This study aims to examine the studies conducted on undesirable student behaviors in primary schools in Turkey between 2001-2023. The “document review” model, one of the qualitative research methods, was used in the study. According to the results of the study, it is seen that a total of 18 theses were conducted on undesirable student behaviors, 17 of which were at the master's degree and only 1 at the doctoral level. It was determined that the most graduate theses were conducted in 2009 among the studies conducted on undesirable student behaviors and that they constituted 22.2% of the conducted postgraduate researches. It is seen that the most qualitative studies were conducted in postgraduate theses and that they constituted 61.1% of the conducted postgraduate researches. It is seen that the maximum sample preference in the studies was between 1-50 (f=11) and that this corresponded to 61.1% of the conducted postgraduate researches and 27.8% of the articles. Finally, it is seen that the researches are mostly done with scale (f=20) and it constitutes 61.9% of the researches that are articles

Keywords: Primary school, unwanted student behaviors, document analysis

GİRİŞ

Problem Durumu

Eğitim, bir kişinin davranışını değiştirme sürecidir. Başka bir deyişle, eğitilmiş bireylerden beklenen davranış değişiklikleri beklenir. Bu değişikliği gerçekleştirebilecek toplumsal kurumlardan biri okullardır ve belki de en önemlisidir. İstenilen davranışların kazanılması ve istenmeyen davranışların önlenmesi veya azaltılması, eğitimin etkili ve verimli olmasını sağlar (Çetin, 2001). Bu durumda, öğretmenlerin istenmeyen davranışlar ve bunların etkileri hakkında bilgi sahibi olması, sınıfta ortaya çıkabilecek sorunlu davranışları azaltmaya yardımcı olabileceği gibi, öğretmenlerin bu davranışlarla nasıl başa çıkacaklarını da öğrenmelerine yardımcı olabilir (Özer, Bozkurt ve Tuncay, 2014).

Citation: Gürsoy, İ., Dinçay, İ., Kavak, M., Eryürek, M. & Gülbahçe, Ö. (2025). “İlkokulda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi”, International QMX Journal, 4(5), 747-759. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Hemen her eğitim ortamında önemli veya önemsiz sorunlara neden olan pek çok davranış bulunmaktadır. Ancak bu davranışların önemi ve şekli eğitimi etkileyen değişkenlere göre değişmektedir. Bu problemlili davranışların bir kısmı doğrudan sınıf ortamlarında ortaya çıkmaktadır. Bu davranışlar eğitim ortamlarının verimliliğini ve düzenini olumsuz yönde etkilediği için genel olarak istenmeyen davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Akçadağ, 2015).

Günümüzde öğretmenlerin iş yoğunluğu, küresel dünyanın kendine has özellikleri, kentleşme, yoksulluk, işsizlik ve nüfus artışı gibi nedenlere bağlı olarak öğrenciler şefkat, empati, bağışlayıcılık, saygı, nezaket, hoşgörü, adalet, dürüstlük, sorumluluk, ahlak, kararlılık ve disiplin. azaltmak; alkol kullanımı, fiziksel şiddet, sözlü şiddet, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi istenmeyen davranışların arttığı gözlemlenmiştir (Aydoğan, 2015).

Bir davranışın problem ya da istenmeyen davranış olarak adlandırılması için dört temel kriter gereklidir. Bunlar; öğrencinin kendisinin ya da sınıf arkadaşlarının öğrenmeyi engelleyici davranışlar olması; öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunması; okulun araç ve gereçlerinin davranışı veya arkadaşlarının eşyalarına zarar verilmesi ve öğrencilerin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini engelleyici davranışlardan oluşmaktadır (Kaya, 2002).

Öğrencilerin istenmeyen davranışları öğrenme ortamlarının bir parçası olduğundan, öğretmenler bu davranışları yönetmek için tüm önleyici ve duyarlı önlemleri almalıdır. Bu, öğrencilerin öğrenme sonuçlarını kötü etkilemeden önce olmalıdır (Johnson, Goldman ve Claus, 2019). Öğretmenler ve öğrenciler sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece etkili eğitim ve öğrenme gerçekleşebilir. Bununla birlikte, öğrencilerin sınıfta olumsuz davranışları, öğretmenlerin etkili bir sınıf yönetimi uygulamasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak, istenmeyen davranışların nedenlerini ve etkilerini anlamak çok önemlidir (Rathod, 2018).

İstenmeyen davranışlar, sınıfta öğretme ve öğrenme sürecini olumsuz etkileyen her türlü davranış içerir. Bunlar, kurallara aykırı davranmak, örtük normları veya beklentileri ihlal etmek, uygunsuz davranışlar ve öğretmenlerin müdahalesini gerektirir (Sun ve Shek, 2012). Ayrıca, araştırmasında, istenmeyen davranışları düzeni bozan, sınıf etkinliklerinin performansında sorunlara neden olan ve eğitimi engelleyen davranışlar olarak tanımlamıştır.

Bir davranışın istenmeyen davranış olarak kabul edilebilmesi için, öğrencinin veya diğer öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atması, okul ekipmanlarına veya araç-gereçlerine zarar vermesi, öğrencilerin öğrenmesini engellemesi veya sınıf içi etkinliklere katılımını engellemesi gerekir. Başka bir deyişle, her sınıf davranışı istenmeyen davranış olarak kabul edilemez (Ağaoğlu, 2002). Kürnüklü'nün (2000) araştırmasına göre, öğretmenlerin her istenmeyen davranışı engellemesi mümkün olmayabilir.

Ödüllendirmenin istenmeyen davranışları önlemede ve azaltmada etkili bir yöntem olduğu Sezer ve Tezyürek'in (2015) çalışmasında ortaya çıkmıştır. İstenmeyen davranışların önlenmesinde daha etkili bir yöntem ve önemli bir uygulama, davranış oluşmadan önce alınabilen önleyici disiplin tedbirleridir (Şahin ve Adıgüzzelli, 2015). Bu durumda, öğretmenleri öğrencilerinin davranışlarından sorumlu tutmaya teşvik eden disiplin stratejilerinin kullanılması önemlidir. Bunlar, öğrencileri tanımak, onları motive etmek ve hizmet içi eğitimde kullanılan öğretim stratejilerine ve yöntemlerine odaklanmak dahil olmak üzere bir dizi şeydir (Sadık ve Aslan, 2015). Önleyici bir disiplin yaklaşımı olarak, öğretmenler sınıf kurallarını kullanarak öğrencilerin kötü davranışlarını önleyebilirler.

Literatür incelendiğinde, öğretmenlerin sınıf yönetimi için stratejiler veya yöntemler belirleyip buna göre hareket etmek yerine davranışçı bir yaklaşımla sorunları çözmek için anında çözümler ürettiği görülmektedir (Çankaya ve Çanakçı, 2011; Öztürk ve Gangal, 2016). İstenmeyen davranışlar öğrenme-öğretme sürecinde rahatsızlık yaratır ve öğretmeni amaçlarından uzaklaştırır. Bu nedenle etkileşimli öğretim yöntemleri kullanılmalı ve öğrenci katılımını gerektiren sınıf içi etkinlikler uygulanmalıdır. Sınıfta istenmeyen davranışları önlemek için öğrencilerin derse dikkat etmesini teşvik eden eğitim etkinlikleri kullanılabilir.

Ergün ve Yüksel (2005) sınıftaki istenmeyen davranışların; Sorun yok, küçük sorunlar ve büyük sorunlar; saldırı, ahlaksızlık, otoriteye karşı olma, sınıf içi saygısızlık ve zaman kaybı olarak belirtmektedir. Siyez (2009), en sık görülen olumsuz öğrenci davranışı; ders anlatımı, ilgisizlik,

konuşmadan ders anlatmak, dersin sorumluluğunu almak istememek, dersin akışını bozmak, derste cep telefonu oynamak, derste kopya çekmek ve sakız çiğnemek olarak sıralanıyor.

Sınıf, birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştiği dinamik bir yerdir. Sınıf, dört duvarlı mekan stereotipinin aksine, öğrenci-öğretmen iletişiminin en yüksek olduğu dinamik bir yapıdır. Ayrıca sınıf, farklı niteliklere sahip öğrencilerin bir araya geldiği, davranışsal eğitimin ve planlı öğretimin eğitimin temel amacı olduğu ortamdır (Çelik, 2003).

Eğitmciler olarak öğretmenlerin ders vermenin yanı sıra sınıfta gerçekleşen tüm etkinliklerden de haberdar olmaları gerekir. Öğretmenlerin istenilen kalitede üretkenliğe ulaşabilmesi için sınıfı aktif olarak yönetmeleri gerekmektedir (Oral, 2012).

Sınıfın yönetimi yetkin bir eğitimcinin temel gereksinimidir. Öğrenme süreci, sınıf yönetimini denetleyen ve yönetmeliklere uygun olarak uygulayan eğitimcilerin sınıflarında gerçekleşir. Eğitim, yalnızca dil ve ders normlarının öğretilmesinden daha fazlasıdır. Bu sadece testi yapıp sonuçları açıklamak ve ardından öğrencileri değerlendirmek anlamına gelmiyor. Öğrenci kendini derse vermezse ve sınıf ortamını bozarsa eğitim yarım kalır. Sınıf yönetimi eğitimi canlı tutacak ve etkililiğini sağlayacaktır (Bilir, 2014).

Sınıf yönetiminin sınıfta uygulanmasını sağlayan aslında öğretmendir. Öğrenciler öğretmenlerine göre şekilleniyor. Öğretmen, zamanı geldiğinde tek bakışta çok şey anlatan kişidir. Kuralların tek başına bir anlamı yok. Bunları anlamak, şekillendirmek ve ortamın yapısına göre sunmak önemlidir. Bu bağlamda öğretmen aslında bir orkestra şefi gibidir. Orkestra, yapısı çeşitli sesler yaratan devasa bir gruptur. Bu, sınıfta her bireyden farklı kişiliklere ve seslere sahip öğrencilerin çıkması gibidir. Şef gibi eğitmen de bu sesleri uyumlu bir şekilde düzenler ve ortaya çıkan kavrama sınıf yönetimi adı verilmektedir (Bedir, 2022).

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma ile 2001-2023 yılları arasında Türkiye’de ilkokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin yapılan araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Buna göre, istenmeyen öğrenci davranışları konusunda yapılan araştırmaların yayın türüne, yayın yılına ve araştırma yöntemine, örnekleme büyüklüğüne ve veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır?

Araştırmanın Önemi

Literatür taramasında bulunan araştırmaların sonuçları, yapılmış olan öneriler, öğrencilerdeki sınıf içi istenmeyen davranışlara çözüm bulmada eğitimcilere yol gösterici olacaktır. Bu literatür taraması ile öğrencilerdeki sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının nedenlerinin neler olduğu ve bu istenmeyen davranışlarla öğretmenin nasıl başa çıkılacağını bilmesi öğretmenin daha da bilinçlenmesini sağlayacaktır. Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının en aza indirilmesi veya tamamen kaldırılması, eğitimdeki niteliği artıracak ve başarıyı da yükseltecektir. Bu araştırma, bu konuyla ilgili yapılacak diğer araştırmalara da olumlu katkılar sağlayacaktır. İstenmeyen öğrenci davranışlarının eğitim-öğretim açısından etkilerini açıklığa kavuşturmak.

Sayıtlar

Araştırma yönteminin güvenilir olduğu varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

1. Araştırma “sınıf yönetimi” , “istenmeyen davranışlar” ve “ilkokul/ilköğretim” kelimeleri taranarak elde edilen yayınlarla sınırlı olacaktır.
2. Veriler 2001-2023 tarihleri arasında yayınlanan makale ve tezlerden toplanacaktır.
3. Araştırmada ölçmek istenen algılara ait kullanılan ölçeklerin ölçtüğü özelliklerle sınırlıdır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimi, derslerin kurallara uygun olarak sunulduğu ve öğrencilerin derslere aktif katılımını sağlayan bir beceridir. Sınıf yönetimini tanımlayan farklı kavramlar vardır. Sınıf yönetiminin tanımı, sınıfın öğretmenlerin gözetiminde yönetilmesidir (Bedir, 2022).

Kurt (2017) başka bir açıklamasında eğitimin önünde engel olabilecek engellerin ortadan kaldırılması için sınıfın sahip olduğu materyal ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması olduğunu ifade etmiştir. Rahatsız edici öğrenci davranışlarını ortadan kaldıran ve öğrencinin öğretime katılımını artıran taktikleri ifade eder.

Tarihsel olarak ve günümüzde sınıf yönetimi teknikleri geleneksel ve çağdaş olarak sınıflandırılabilir. Öğretmen geleneksel olarak lider rolünü üstlenir ve öğrenci üzerinde otorite kurar. Yani öğretmenin otoritesi ve sınıf yönetimi eşit düzeyde tutulmuştur. Modern sınıf yönetimi ise öğrencilere hükmetmek yerine, öğrenci etkileşimini ve öğrenmeyi teşvik eden sınıf ortamları oluşturmak üzerine kuruludur (Çalık, 2009).

Öğretmenlerin öğrenci davranışlarını, zamanı, oturma düzenini ve sınıf kaynaklarını etkili bir şekilde organize edebilme yeteneğidir. Sınıfta tamamlanacak etkinlikleri düzenlemektir. Öğrenme, öğrencilerin hem sınıf içinde hem de sınıf dışında temel gereksinimidir. İnsanlar, karmaşık bir ortamda yaşamalarına rağmen, başarılarının veya başarısızlıklarının ardındaki nedenleri belirleyecek kadar akıllıdır. İnsanların doğuştan öğrenme isteği vardır ve bunun gerçekleştiği yerlerin başında okullar gelir. Dolayısıyla eğitimin yer almadığı sınıfların bu amaçla kullanılması gereksizdir (Abubakr ve Kara, 2022).

Öğrencilerin öğrenmeye aktif olarak katılmadığı bir sınıf atmosferi, asıl amacına hizmet etmemektedir. Sonuç olarak, sınıf yönetimi fikirleri eyleme geçirmek için gerekli bir bileşendir. Öğretmenler, öğretimin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini ve amaçlanan hedefe hizmet etmesini sağlamak için sınıf yönetimi ifadesini kullanırlar. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerle selamlaştığı ve etkileşimde bulunduğu yerdir. Bu ortam, çocukları yapıcı bir şekilde eğitmeye çalışan eğitim kavramının başladığı yerdir. Öğrenci, öğretmen, müfredat ve araçlar, sınıfa hayat veren temel bileşenlerdir. Ve en önemlisi kaliteli eğitimin gerçekleşebilmesi için etkili sınıf yönetimi gerekmektedir (Sarıtaş, 2000).

Gerçekte sınıf yönetimi, öğretmenin sınıfta iyi bir eğitim verme çabalarını ifade etmektedir. Zamanı geldiğinde öğretmen ve öğrenci olmaktan ziyade arkadaş olarak yakın bir ilişki kurabilirler. Bir öğretmen, öğrencisinin gözlerinin içine baktığında, öğrencinin ne düşündüğünü, nasıl bir planı olduğunu anlaması gerekir ama bu özellikler zamanla kazanılır. Sınıf yönetimi bu işlevlerin terimidir. Bir öğretmenin sınıf yönetimi becerileri ne kadar etkili olursa başarısı da o kadar artar. Bu beceriler başarının temelidir. Sınıf yönetiminde başarılı olan öğretmenler olumlu özelliklere sahiptirler. Sınıf yönetiminin amacı aynı zamanda ekonomik, sosyal ve duygusal öğrenmeyi teşvik etmek ve hızlandırmaktır. Bu bağlamda hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin birbirine yardımcı olacağı koşulları yaratmaları gerekiyor. Öğrencilerin hareketlerini denetlemeli ve grup etkinlikleri yoluyla onlara ahlaki ilkeleri öğretmeli ve öğretmelidir (Bingol ve Kara, 2021).

Sınıf Yönetimine Etki Eden Faktörler

Olumlu ve üretken bir öğrenme ortamı yaratma ve sürdürme süreci olan sınıf yönetimi, çeşitli faktörlerden etkilenir. Etkili sınıf yönetimi, başarılı öğretim ve öğrenme çıktılarına katkıda bulunur. Sınıf yönetimini etkileyen temel faktörler şunlardır (Kulshreshtha, 2024):

Öğretmenin Liderlik Tarzı

Öğretmenin liderlik tarzı sınıf yönetiminde çok önemli bir rol oynar. Yetkili, destekleyici ve tutarlı liderlik, olumlu bir öğrenme ortamını teşvik etme eğilimindeyken, tutarsız veya aşırı kontrolcü yaklaşımlar aksamlara yol açabilir.

Sınıf Ortamı

Sınıfın fiziksel düzeni, oturma düzeni ve genel atmosfer öğrenci davranışlarını önemli ölçüde etkiler. İyi organize edilmiş ve görsel olarak teşvik edici bir ortam, katılımı ve işbirliğini artırabilir.

Net Beklentiler ve Kurallar

Açık ve tutarlı beklentiler ve kurallar oluşturmak, sınıf davranışını yönetmek için çok önemlidir. Öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bildiklerinde ve eylemlerinin sonuçlarını anladıklarında, daha düzenli bir öğrenme ortamına katkıda bulunur.

Öğrenci Katılımı

İlgili öğrencilerin yıkıcı davranışlar sergileme olasılığı daha düşüktür. Etkileşimli ve ilginç öğretim yöntemlerini birleştirmek, öğrenci katılımını teşvik etmek ve içeriği alakalı hale getirmek, katılımın artmasına katkıda bulunur.

Sınıf Büyüklüğü ve Kompozisyonu

Sınıfın büyüklüğü ve bileşimi sınıf dinamiklerini etkiler. Daha büyük sınıflar bireysel ilgi açısından zorluklar yaratabilirken, farklı öğrenci popülasyonları farklılaştırılmış öğretim stratejileri gerektirebilir.

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki olumlu ilişkiler, etkili bir sınıf yönetimi için çok önemlidir. Güven inşa etmek, empati göstermek ve destekleyici bir öğretmen-öğrenci ilişkisini teşvik etmek, olumlu bir sınıf atmosferine katkıda bulunur.

Kültürel Duyarlılık

Öğrencilerin farklı kültürel geçmişlerini anlamak ve saygı duymak hayati önem taşır. Kültürel açıdan duyarlı öğretmenler, öğrenciler arasındaki farklılıklara değer veren ve takdir eden kapsayıcı bir ortam yaratır.

Zaman Yönetimi

Yapılandırılmış bir öğrenme ortamını sürdürmek için verimli zaman yönetimi esastır. Net geçişlere sahip iyi tempolu bir ders planı, kesinti süresini en aza indirmeye yardımcı olur ve öğrencilerin odaklanmasını sağlar.

Disiplinde Tutarlılık

Disiplinin ve sonuçların uygulanmasında tutarlılık çok önemlidir. Tutarsızlık, öğrenciler arasında kafa karışıklığına ve kızgınlığa yol açarak genel sınıf atmosferini etkileyebilir.

Öğretmenin İletişim Becerileri

Etkili iletişim becerileri, başarılı bir sınıf yönetimine katkıda bulunur. Açık ve olumlu iletişim, yanlış anlamaları önlemeye yardımcı olur ve elverişli bir öğrenme ortamı yaratır.

Sınıf Prosedürleri

Sınıfa giriş ve çıkış, materyal edinme ve etkinlikler arasında geçiş yapma gibi rutin görevler için açıkça oluşturulmuş ve tutarlı bir şekilde uygulanan prosedürler, sorunsuz çalışan bir sınıfa katkıda bulunur.

Dış Etkiler

Ebeveyn katılımı, topluluk desteği ve toplumsal etkiler gibi sınıf dışındaki faktörler sınıf yönetimini etkileyebilir. Ebeveynler ve topluluk üyeleriyle işbirliği, öğrenci davranışını ve akademik başarıyı olumlu yönde etkileyebilir.

Bu faktörleri toplu olarak anlamak ve ele almak, sınıf yönetiminin genel başarısına katkıda bulunur. Etkili öğretim stratejilerinin, kişilerarası becerilerin ve olumlu ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratma taahhüdünün bir kombinasyonunu gerektirir.

İstenmeyen Davranışlar

İstenmeyen davranışlar, sınıf ortamını bozan, öğrenme sürecini olumsuz etkileyen, öğrencileri tehlikeye atan, öğretmenin motivasyonunu kıran davranışlardır. Bu etkinlikler sadece öğretmenlerin akademik gelişimini değil aynı zamanda öğrencilerini de etkilemektedir. Sonuç olarak öğretmenlerin sınıftaki motivasyonunun öğrencilerin başarısıyla doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülebilir (Bayar ve Kerns,

2015; Thompson, 2009; Ladd ve Dinella, 2009; Kara, 2020). İstenmeyen öğrenci davranışlarının yönetimi, etkili sınıf yönetimi ve akademik başarı için çok önemlidir. Bu soruna beş potansiyel çözüm sunulmaktadır. Bunlar konuyu anlama, iletişim kurma, görmezden gelme, ödüllendirme ve cezalandırma, sorumluluk atamadır (Çelikten, 2022).

İstenmeyen Davranışları Engelleyici Stratejiler

Belirli davranış biçimlerini yönetmek ve uygun davranışı hızla yeniden oluşturmak için tasarlanmış pratik denenmiş ve test edilmiş stratejiler kullanılmaktadır. Stratejileri uygularken, davranışın düzelmeden önce daha da kötüleşebileceğini anlamak önemlidir. Bu nedenle, olumsuz davranışları olumlu davranışlara dönüştürmenin başarısı için tutarlılık ve sabır zorunludur. Ele alınan davranış biçimleri şunlardır:

- ✓ İlgi arama
- ✓ İzinsiz sınıftan/okuldan ayrılma
- ✓ Küfür etme
- ✓ Motivasyon eksikliği

Dikkat Arama

Dikkat sağlamak, olumlu davranışı teşvik etmede ve istenmeyen davranışı azaltmada güçlü bir araç olabilir. Çocuklar çeşitli nedenlerle ilgi görmekten hoşlanırlar. Bazı çocuklar iyi davranışları için yeterli olumlu ilgi görmezlerse, genellikle olumsuz ilgi biçimleriyle sonuçlanan davranışlara başvururlar, örneğin gürültü yapmak veya bağırma. Bazıları tamamen ilgi görmemektense bu olumsuz ilgiyi görmeyi tercih eder. Hem olumlu ilgiyi hem de doğru anlarda görmezden gelmeyi kullanmak çok etkili olabilir. Çocuk kısa sürede olumlu davranışların olumlu ilgiyle sonuçlandığını ve olumsuz davranışların hiç ilgi görmediğini öğrenir.

Öncelikle çocuğun davranışı hakkında bilgi toplamak için bir analizi yapılır. Çocukla birebir zaman geçirmek için günde birkaç dakika ayrılır. Çocuk daha sonra ilgi beklerse, ona belirli zamanını hatırlatılır.

Sınıftan/okuldan İzinsiz Ayrılmak

Bir çocuğun sınıftan izinsiz ayrılması sadece kabul edilemez olmakla kalmaz, aynı zamanda bir sağlık ve güvenlik endişesidir. Sınıftan izinsiz ayrılmanın olası nedenleri arasında şunlar yer alabilir. • Kural ve sınır eksikliği. • Öğretmenin dikkatini çekmeye çalışmak. • Sınıfta olan bir şeyden dolayı üzgün olmak. • Daha ilgi çekici bir yere gitmek istemekten oluşmaktadır.

Öncelikle çocuğun davranışı hakkında bilgi toplamak için bir analiz yapılır. Bir çocuk sınıftan ayrılır ayrılmaz nerede olduğu belirlenmelidir ve bu, müdüre derhal bilgi verilerek yapılabilir. Çocuğa sınıftan ayrılmak istediğini hissettiğinde gösterebileceği bir 'Sessiz Zaman' kartı verilir. Bu kart, çocuğa sınıfta veya ortak bir sınıfta 5-10 dakikalık sessiz zaman sağlar. Çocuk kartı gösterdiğinde, izinsiz sınıftan ayrılmak yerine doğru seçimi yaptığı için ödüllendirilir. Çocuk, öğretmenin dikkatini çekmeye çalıştığı için sınıftan ayrılırsa, sınıfa döndüğünde çocukla minimum etkileşimde bulunun ve onu sınıf görevine dahil edilir. Bunun nedeni, çocuğun dikkat çekmenin yolunun sınıftan ayrılmak olduğuna inanmasını önlemektir. Gerekirse okulun davranış politikasına göre uygun yaptırımları uygulanır. Çocuğun kendi davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olmak için çocukla bir davranış planı hazırlanmalıdır.

Küfür Etmek

Günümüzde öğretmenleri etkileyen en yaygın davranış sorunlarından biri küfürdür, muhtemelen bunun nedeni çocukların günlük dilinin bir parçası olmasıdır. Çocukların kullandığı dil ve davranış, çevrelerinden etkilenebilir.

Öncelikle çocuğun davranışı hakkında bilgi toplamak için bir analiz yapılır. Çocuğa öfkeli, hayal kırıklığına uğramış veya korkmuş hissetmenin kabul edilebilir olduğunu ancak küfür etmenin kabul edilemez olduğunu bildirilir. Çocuğun kelimeyi anlayıp anlamadığını ve neden kullandığını kontrol edilir. Çocuk, ebeveynlerinin/bakıcılarının veya arkadaşlarının kullandığını duyduğu için kelimenin kabul edilebilir olduğunu düşünebilir. Çocuğun bu kelimelerin diğer insanların duygularını

incitebileceğini anlamasına yardımcı olunur. Bir çocuk öfkeli, hayal kırıklığına uğramış veya korkmuş hissettiği için küfür ediyorsa, ona duygularını ifade etmesinin başka yolları sunulmalıdır. Örneğin bir kağıt parçasını yırtmak, bir çocuk günlük dilinin bir parçası olarak küfür ediyorsa, uygunsuz kelimelerin insanları nasıl hissettirdiğini ve bunun yerine hangi kelimelerin kullanılabileceğini konuşulur. Ebeveynler ile bir toplantı da tavsiye edilebilir. Bir çocuk ilgi çekmek için küfür ediyorsa, ona sakin ve kısa bir şekilde dilinin kabul edilemez olduğunu ve dikkatinizi çekmenin daha uygun yolları olduğu bildirilir. Gerekirse okulun davranış politikasına göre uygun yaptırımları uygulanır.

Motivasyon Eksikliği

Bazı çocukların okul çalışmalarına karşı motivasyon eksikliğinin birçok nedeni vardır. Öğretmenin çocuğu okulu başarılı olabileceği bir yer olarak görmeye teşvik etmesi önemlidir. Çocuğun başarabileceğini ve okul çalışmalarının eğlenceli ve ilginç olduğunu hissetmesi gerekir. Öğretmenin çocuğu neyin motive ettiğini anlaması da yardımcı olur, böylece bunlar çocuğun öğrenmeye katılımını sağlamak için kullanılabilir

Çocuğun akademik yeteneğini tam olarak anlayın ve gerekirse motivasyon sorunları bir öğrenme zorluğuyla bağlantılı olabileceğinden öğrenme güçlüğü değerlendirmesi için yönlendirme düşünülmelidir. Övgü ve olumlu bir şekilde pekiştirme yoluyla işi iyileştirme ve tamamlama yönündeki tüm çabaları ve girişimleri takdir edilir.

İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkma Stratejileri

Sorunu Anlamak

İstenmeyen davranışı kontrol altına almanın ilk adımı eğitmenin sorunun kökenini araştırmasıdır. Bir sorunu çözenin en iyi yolu onu iyice kavramaktır. Öğretmen istenmeyen davranışın nedenini analiz edip anında müdahale ederse stratejik planlamaya gerek kalmadan sorunu çözebilir. Sorunun kaynağı tam olarak anlaşılmadan yapılan müdahaleler yetersiz veya geçici çözümlerle sonuçlanacaktır. Bu zaman kaybı değil; daha doğrusu öğretmenleri bir dahaki sefere benzer bir durumla karşılaşacaklarına hazırlayacaktır (Aydın, 2017). Olumsuz davranışlar, çözüm için farklı taktikler gerektirir; çünkü bir çözüm stratejisi diğerine uygulanamayabilir. Bilimsel kaynakları incelemek problem çözmeye en uygun yaklaşımdır. Sorunları çözebilmek için uygun bilgiye sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Bir sorun ortaya çıkmadan önce olumlu öğrenci-öğretmen etkileşimini sürdürmek en başarılı çözümlerden biridir (Hart, 2010).

İletişim

İstenmeyen davranışların yönetiminde dikkate alınması gereken faktörlerden biri iletişimdir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri olan iletişim, öğrenciler arasında ortaya çıkabilecek zorlukların çözümünde önemli bir adımdır. Sınıfta bir sorun yaşanırsa, bu iletişim biçiminde rahatsız edici çocuğu doğrudan tespit etmek ve eleştirmek uygun değildir. Bu gibi durumlarda konunun kamuoyuyla tartışılması veya dersten sonra yüz yüze toplantı yapılması daha uygun görülmüştür (Özdemir, 2004). Öğrenciyle iletişim kuracak eğitmenin belirli niteliklere sahip olması gerekir. Bu alandaki psikolojik teknikleri anlamalı, öğrenciyi dikkate almalı, iletişim kurabilmeli ve empati gösterebilmelidirler. Bu iletişimi geliştirmek için ikna edici bir strateji şarttır (Laslett ve Smith, 2002). Bir diğer yöntem ise öğrenciyle birebir görüşmektir. Yüz yüze görüşme öğrencinin hatasını daha iyi anlamasını ve grup önünde uygunsuz davranışları ortadan kaldırmasını sağlar. Bunun nedeni çevrenin değişmesi ve daha sıcak bir atmosferin yaratılmasıdır. Öğrenci yaptığı hataların nedenlerini daha iyi anlayacak ve eğitime olan güveni artacaktır. Hem öğrenci hem de öğretim elemanı açısından avantajlıdır. Öğretmen sınıfta hızlı bir tepki vererek vereceği olumsuz tepkileri ortadan kaldırır (Parsonson, 2012).

Görmezden Gelme

Görmezden gelmek, istenmeyen davranışları yönetmenin en yaygın yollarından biridir. Bir taktik olarak, "görmezden gelmek" terimi göz ardı etmeyi ima etmesine rağmen, görmezden gelmek kasıtlı bir eylemdir. Bu stratejiyle eğitmenler öğrencilere sessiz kaldıklarını ama yaptıklarının farkında olduklarını aktarırlar. Görmezden gelmek çoğunlukla ısrarla istenmeyen davranışları yönetmek için kullanılır. Görmezden gelmek, öğrenci-öğretmen ilişkisinin kurulmasına yardımcı olur ve öğrencilerin sınıfta

hakarete uğramasını önler. Bu strateji, sınıf ortamının bozulmasını ve potansiyel olarak rahatsız edici durumların ortaya çıkmasını önler (Hart, 2010). Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Öğretmen görmezden gelme yöntemini kullandığında öğrencilerin bunu kavraması gerekir. Öğrenci, öğretmenin bu konudan haberi olmadığına inanırsa uygunsuz davranışlarda bulunmaya devam edebilir ve bunu alışkanlık haline getirebilir (Başar, 2003; Kapukaya vd., 2022).

Ödül ve Ceza

Ödül ve ceza, istenmeyen davranışların yönetilmesinde kullanılan diğer tekniklerdir. Ödül ve ceza sisteminde öğrenci uygunsuz davranışta bulunduğu anda ceza, istenen davranışta bulunduğu anda ise ödül alır. Ödül ve cezanın davranışla orantılı olup olmadığına dikkat edilmelidir (Charles, 1996). Öğretmenler istenmeyen davranışlar nedeniyle çocukları cezalandırabilirler. Bunlar, öğrencinin hoşlanmadığı bir konu üzerinde daha fazla çalışmayı veya tekrar tekrar yazmayı içerebilir. Eğitimciler ve psikologlar tarafından savunulan en yeni tekniktir. Disiplin doğru bir şekilde uygulandığında öğrenci davranışları üzerinde iyi bir etki yaratabilir. Bunun aksine, ceza öğrencinin seviyesiyle ve uygunsuz davranışıyla orantılı değilse öğrencinin zihinsel yapısının çökmesine neden olabilir (Somlai vd., 2011).

Sınıf ortamında istenmeyen öğrencilere uygulanan cezaların zamanla etkisini kaybedebileceğini de belirtmek gerekir. Disiplin uygularken mümkün olduğunca fiziksel cezalardan kaçınılmalıdır çünkü çocuklar bunları hayatlarının geri kalanında hatırlayacaklardır. Daha da kötüsü okula gitmek istemiyorlar, dolayısıyla eğitim kariyerlerine son verilmesi kaçınılmaz olabiliyor. Öğrencileri sınıftan atmanın ve onlara saatlerce ödev vermenin öngörülen cezalarından biri değil. İstenmeyen faaliyetlerde ısrarcı olan öğrenciler, rehber öğretmene veya okul psikoloğuna yönlendirilebilir (Firestone ve Douglas, 1975; Bilgin vd., 2022).

Sorumluluk Vermek

Sorumluluk vermek, istenmeyen davranışları düzeltmenin en sık kullanılan yollarından biridir. Sorumluluk verildiğinde öğrencilerin sorumluluk duygusu artar ve öğretmenin iş yükü azalır (Lewis, 2001). Ders sırasında öğrenciler konuya olan ilgilerini kaybedebilir veya konunun kendilerine uygun olmadığını düşünebilirler. Bu gibi durumlarda öğrenciler tek başına veya grup ödevlerini tamamlayarak coşkularını yeniden kazanırlar. Öğrencilerin başarabileceği eğitim hedeflerinin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Hedeflerine ulaşan öğrenciler potansiyellerini görür ve daha fazlasını isterler (Sarrazin vd., 2006).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “doküman incelemesi” modeli kullanılmıştır. Doküman incelemesi modeli veri toplama aracına gerek duyulmadan mevcut materyallere dayanmaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2011). Verilerin hazır halde bulunması nedeniyle araştırmacının soru sormasına ya da sınama yapmasına ihtiyaç olmadan, test ve gözlemlerle elde edilemeyecek bilgiler sunarak materyallerden sonuç çıkarılmasını sağlamaktadır. Araştırmanın verileri doküman analizi kullanılarak elde edilecektir (Karasar, 2020).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, bugüne kadar araştırılması yapılan ilkokullarda istenmeyen öğrenci davranışları konusundaki lisansüstü tezler ve makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2001-2023 yılları arasında yapılan ilkokullarda istenmeyen davranışlarla ilgili lisansüstü tezler ve makaleler oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2001-2023 yılları arasında ilkokullarda istenmeyen davranışlar konusunda tamamlanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi, TrDizin, Dergipark Yök Akademik, Türk Eğitim İndeksi’nde yayımlanmış erişime açık lisansüstü tezler ve makaleler incelenmiştir. Açıklanan bilim dalında toplamda kayıtlı 61 tez, 78 makale arasından incelenmiştir.

Verilerin Toplanması

Hedef çalışmaların belirlenebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi, TrDizin, Dergipark, Yök Akademik, Türk Eğitim İndeksi ve Asos İndeks veri tabanlarında literatür

taramasında “sınıf yönetimi” istenmeyen davranışlar” ve “ilkokul/ilköğretim” kelimeleri taranarak elde edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda kriterlere uygun 18 makale ve 18’ ide tez olmak üzere toplam 36 araştırma dahil edilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma doküman analizi yoluyla 36 araştırma incelenmiştir. Araştırmanın türü, yılı, yöntemi, örneklem büyüklüğü ve kullanılan veri toplama araçları açısından incelenmiştir.

Veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizi, belirli kaynakların kalıplarını, temalarını, önyargılarını ve anlamlarını belirlemek için dikkatlice, ayrıntılı ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve yorumlanmasına denir (Berg ve Lune, 2015). Belirli aşamalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara, temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması ve sonuçların yorumlanması şeklindedir (Şimşek ve Yıldırım, 2011).

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde araştırma kapsamına alınan çalışmaların yayın türü, yayın yılı, araştırma yöntemi, örnekleme büyüklükleri ve araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarına ait bulgulara yer verilmiştir.

Yayın Türüne Ait Bulgular

İncelenen araştırmaların yayın yılına göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: İncelenen Araştırmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı

	Lisansüstü Tezler		Makale	Toplam
	Yüksek Lisans	Doktora		
f	17	1	18	36
%	47,2	2,8	50	100

Tablo 1 incelendiğinde, istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan lisansüstü tezlerin 17’si yüksek lisans sadece 1 tanesi doktora düzeyinde olmak üzere toplam 18 tez çalışmasının yapıldığı görülmektedir. Ayrıca istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan makalelerin (f=18) ise yapılmış olan araştırmaların % 50’sini oluşturduğu görülmektedir.

Yayın Yılına Ait Bulgular

İncelenen araştırmaların yayın yıllarına göre dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: İncelenen Araştırmaların Yayın Yılına Göre Dağılımı

Yıllar	Lisansüstü Tezler		Makale		Toplam
	f	%	f	%	
2001	1	5,6%	-	0,0%	1
2004	1	5,6%	-	0,0%	1
2006	-	0,0%	1	5,6%	1
2007	2	11,1%	-	0,0%	2
2008	2	11,1%	-	0,0%	2
2009	4	22,2%	-	0,0%	4
2010	2	11,1%	-	0,0%	2
2011	1	5,6%	2	11,1%	3
2013	2	11,1%	1	5,6%	3
2014	-	0,0%	4	22,2%	4
2016	1	5,6%	1	5,6%	2
2018	-	0,0%	1	5,6%	1
2019	-	0,0%	1	5,6%	1
2020	-	0,0%	2	11,1%	2
2021	-	0,0%	1	5,6%	1
2022	1	5,6%	-	0,0%	1
2023	-	0,0%	4	22,2%	4
2024	1	5,6%	-	0,0%	1
	18	100	18	100	36

Tablo 2 incelendiğinde, istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla 2009 yılında lisansüstü tezlerinin (f=4) yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 22,2'sini oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan makalelerin (f=4) ise 2014 yılında yapılmış olan araştırmaların % 22,2'sini oluşturduğu görülmektedir.

Yayın Yöntemine Ait Bulgular

İncelenen araştırmaların yayın yöntemine göre dağılımı Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 2: İncelenen Araştırmaların Yayın Yöntemine Göre Dağılımı

Yöntem	Lisansüstü Tezler		Makale		Toplam
	f	%	f	%	
Nicel	7	38,9%	10	55,6%	17
Nitel	11	61,1%	5	27,8%	16
Karma	-	0,0%	3	16,7%	3
	18	100	18	100	36

Tablo 3 incelendiğinde, istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla nitel çalışmaların lisansüstü tezlerinde (f=11) yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 61,1'ini oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla nicel çalışmaların makalelerde (f=17) yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 55,6'sını oluşturduğu görülmektedir. Diğer yandan en az ise karma (f=3) yöntem araştırmaları tercih edildiği görülmektedir.

Örneklem Büyüklüğüne Ait Bulgular

İncelenen araştırmaların yayın yöntemine göre dağılımı Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 3: İncelenen Araştırmaların Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı

Örneklem sayısı	Lisansüstü Tezler		Makale		Toplam
	f	%	f	%	
1-50 arası	11	61,1%	5	27,8%	16
150-300 arası	3	16,7%	5	27,8%	8
301-450 arası	2	11,1%	5	27,8%	7
451 ve üstü	2	11,1%	3	16,7%	5
	18	100	18	100	36

Tablo 4 incelendiğinde, istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla 1-50 arası örneklem tercih (f=11) yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 61,1'i ve makalelerin % 27,8'ine karşılık geldiği görülmektedir. Bu çalışmaların tamamının nitel çalışmalardan kaynaklandığı görülmektedir. Nitel çalışmalarda örneklem büyüklüğü yerine çalışma grubu ibaresi de yer aldığı görülmektedir.

Veri Toplama Araçlarına Ait Bulgular

İncelenen araştırmaların yayın yöntemine göre dağılımı Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 4: İncelenen Araştırmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Yöntem	Lisansüstü Tezler		Makale		Toplam
	f	%	f	%	
Ölçek	7	38,9	13	61,9	20
Görüşme Formu	11	61,1	8	38,1	19
	18	100	21	100	39

Tablo 5 incelendiğinde, istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla ölçek (f=20) ile yapıldığı ve yapılmış olan makale araştırmaların % 61,9'unu oluşturduğu görülmektedir. Karma yöntemde hem ölçek hem de görüşme formu kullanıldığından dolayı toplamda ölçek sayısı 20 ve görüşme formu ile veri toplama aracı sayısı 19 çıkmış olup toplamda 39 ölçe aracı kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Bu durumda; incelenen araştırmaların yayın türüne göre dağılımı Tablo 1'de yer verilmiştir. İncelenen araştırmaların yayın yıllarına göre dağılımı Tablo 2'de sunulmuştur. İncelenen araştırmaların araştırma yöntemine göre dağılımı Tablo 3'te yer verilmiştir. İncelenen araştırmaların örneklem büyüklüğüne göre dağılımı Tablo 4'te ve veri toplama araçlarına göre dağılımı Tablo 5'te yer verilmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Tartışma ve Sonuç

Araştırmada, ilkökulda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin yapılan lisansüstü tez ve makalelerin doküman analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucuna göre istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan lisansüstü tezlerin 17'si yüksek lisans sadece 1 tanesi doktora düzeyinde olmak üzere toplam 18 tez çalışmasının yapıldığı görülmektedir. Ayrıca istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan makalelerin (f=18) ise yapılmış olan araştırmaların % 50'sini oluşturduğu görülmektedir.

Bu araştırmada, istenmeyen öğrenci davranışlar konusunda yapılan araştırmalardan en fazla 2009 yılında lisansüstü tezlerinin yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 22,2'sini oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan makalelerin ise 2014 yılında yapılmış olan araştırmaların % 22,2'sini oluşturduğu görülmektedir.

İstenmeyen öğrenci davranışlar konusunda yapılan araştırmalardan en fazla nitel çalışmaların lisansüstü tezlerinde yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 61,1'ini oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla nicel çalışmaların makalelerde yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 55,6'sını oluşturduğu görülmektedir. Diğer yandan en az ise karma yöntem araştırmaları tercih edildiği görülmektedir.

İstenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla 1-50 arası örneklem tercih (f=11) yapıldığı ve yapılmış olan lisansüstü araştırmaların % 61,1'i ve makalelerin % 27,8'ine karşılık geldiği görülmektedir. Bu çalışmaların tamamının nitel çalışmalardan kaynaklandığı görülmektedir. Nitel çalışmalarda örneklem büyüklüğü yerine çalışma grubu ibaresi de yer aldığı görülmektedir.

İstenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yapılan araştırmalardan en fazla ölçek (f=20) ile yapıldığı ve yapılmış olan makale araştırmaların % 61,9'unu oluşturduğu görülmektedir. Karma yöntemde hem ölçek hem de görüşme formu kullanıldığından dolayı toplamda ölçek sayısı 20 ve görüşme formu ile veri toplama aracı sayısı 19 çıkmış olup toplamda 39 ölçe aracı kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre incelenen makale ve tezlerde; en fazla görülen istenmeyen davranışların kurallara uymama, akran zorbalığı, küfür ve kavga olduğu ortaya çıkmıştır. İstenmeyen davranışların oluşumunda en büyük etkenin aile tutumu ve sosyal medya olduğu belirten araştırmalarda bulunmaktadır. İstenmeyen davranışların sınıf ve okul ortamını nasıl etkilediği ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşleri değerlendirildiğinde, en fazla dersin düzeninin bozulduğu ve öğretmenin motivasyonunun düştüğü sonucuna varıldığı çalışmalarda çıkmaktadır. Bulgular neticesinde literatürde bulunan pek çok araştırma sonuçlarıyla benzerlik taşıdığı gözlenmektedir (Aydın, 2004; Başar, 2014; Eren vd., 2023) İncelenmiş olan araştırma çalışmalarında, sorunlu pek çok öğrenci davranışının bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalarda daha çok sorunlu öğrenci davranışları benzer başlıklar altında birleştiği gözlenmektedir.

Sınıf öğretmenlerinin ders akışını engelleyici istenmeyen öğrenci davranışlarından en sık karşılaştıkları sürekli şikayette bulunmak davranışı ile karşılaştığı, sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlar karşısında tercih ettikleri yaklaşımların öncelikle sorunun nedenine yönelik sözel yaklaşımlar olduğu mesleki kıdemi daha az olan sınıf öğretmenleri daha kıdemli olan sınıf öğretmenlerine göre cezalandırıcı yaklaşımları tercih ettikleri, öğrenci üzerinde olumsuz etki yaratacak yada sınıf ortamını olumsuz etkileyecek davranışlar çok az tercih edildiği bulunmuştur. Bazı araştırmalarda mesleki kıdemi az olan öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yetersizlikleri çıktığı belirtilmektedir.

Araştırmalarda sınıf öğretmenlerinin bu davranışlara karşı önleyici disiplin yöntemi kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler arasında çoğu zaman cezalandırıcı yöntemi kullandıkları ortaya çıkarken ve iyileştirici disiplin yöntemlerini ise nadiren kullandıkları söylenebilir.

Öneriler

Bu kapsamda aşağıdaki öneriler hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmalarda yöntem olarak karma yöntemin çok az tercih edildiği ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yapılacak araştırmalarda karma yöntem tercih edilebilir.

Yapılan incelemelerde yapılan tezlerin azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu konuda tez araştırmalarına ağırlık verilebilir.

KAYNAKÇA

Abubakr Abdulrahman, S., & Kara, S. (2022). Mentor-Mentee relationship: Fifteen career saving suggestions. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 3-9.

Ağaoğlu, E. (2002). Sınıf yönetimiyle ilgili genel olgular. *Sınıf yönetimi*, 1-14.

Akçadağ, T. (2015). *Sorun Davranışların Yönetimi*. Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydın, B. (2004). Disiplin Sorunları ve Çözüm Yöntemleri Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 326-337.

Aydoğan, T. (2015). *Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi*. Ankara: Anı Yayıncılık.

Başar, H. (2014). *Sınıf yönetimi*. Anı Yayıncılık.

Bedir, H. (2022). Unwanted Student Behaviors and A Combination of Effective Classroom Management Techniques. *International Journal of Social Sciences and Educational Studies*, 276-286.

Berg, B. L., & Lune, H. (2015). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Konya: Eğitim Yayınevi.

Bilir, A. (2014). Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı: Önlemsel Model. *folklor / edebiyat*, 203-215.

Bingol, S. A., & Kara, S. (2021). Body Language in Education and Effective Recommendations to Pre-Service Teachers in Classroom Management. *Educational Studies*, 298-307.

Çalık, T. (2009). *Sınıf yönetimi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çankaya, İ., & Çanakçı, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. *Turkish Studies International Periodical for the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic*, 307-316.

Çelik, V. (2003). *Sınıf yönetimi*. Nobel Yayın Dağıtım.

Çetin, Ş. (2001). İdeal öğretmen üzerine bir araştırma. *Millî Eğitim Dergisi*, .

Eren, S., Utma, S., İnan, A., Tosun, H., İlhan, N., Çetinkaya, Ö., & Bakır, S. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 1389-1399.

Ergün, A., & Yüksel, B. (2005). Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Çözüm Yolları. *Yaşadıkça Eğitim*, 1-8.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.

Johnson, Z. D., Goldman, Z. W., & Claus, C. J. (2019). Why Do Students Misbehave? An Initial Examination of Antecedents to Student Misbehavior. *Communication Quarterly*, 1-20.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.

Kaya, Z. (2002). *Sınıf Yönetimi*. İstanbul: Pegema Yayıncılık.

Kulshreshtha, H. (2024). *Sınıf yönetimini etkileyen faktörler nelerdir?* <https://abstractclasses.in/question/what-are-the-factors-that-affect-classroom-management/> adresinden alındı

Kurt, G. (2017). Implementing the flipped classroom in teacher education: Evidence from Turkey. *Journal of Educational Technology & Society*, 211-221.

- Oral, B. (2012). Student teachers' classroom management anxiety: A study on behavior management and teaching management. *Journal of Applied Social Psychology*, 2901-2916.
- Özer, B., Bozkurt, N., & Tuncay, A. (2014). İstenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri. *Turkish Journal of Educational Studies*, 153-189.
- Öztürk, Y., & Gangal, M. (2016). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin disiplin, sınıf yönetimi ve istenmeyen davranışlar hakkındaki inançları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 593-608.
- Rathod, A. (2018). Managing common misbehaviour problems of students. *International Journal of Advanced Educational Research*, 371-373.
- Sadık, F., & Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. *Electronic Turkish Studies*, 115-138.
- Sarıtaş, M. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama. *Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar*, 47-90.
- Sezer, G., & Özyürek, M. (2015). İpuçları ve dönütlerle öğretmen ödülleri artırmanın öğrenci davranışlarına etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. *The Journal of Academic Social Science*, 246-265.
- Siyez, M. (2009). Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Algıları ve Tepkileri. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 67-80.
- Sun, R. C., & Shek, D. T. (2012). Student classroom misbehavior: An exploratory study based on teachers' perceptions. *The Scientific World Journal*, 1-8.
- Şahin, M., & Adıgüzelli, Y. (2015). Sınıf yönetimi sürecinde istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. *Turkish Studies*, 799-816.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.